

Desenvolvimento de componentes para verificação de recortes espaciais de dados aplicado ao projeto SISAM

Elisa Rachel Beninca Martins,¹ Júlia Sousa Gayotto,² Ryan Alves,³ Guilherme dos Santos Benedito,⁴ Vanúcia Schumacher,⁵ Fabrício Galende Marques de Carvalho,⁶ Valdivino Alexandre de Santiago Júnior⁷

INPE, São José dos Campos, SP

O Sistema de Monitoramento Ambiental Integrado à Saúde (SISAM) está sendo desenvolvido pelo programa Queimadas do INPE para fornecer dados atualizados e confiáveis sobre a qualidade do ar, apoiando políticas públicas, devido ao relevante impacto que a má qualidade do ar pode ter na saúde [1]. Para garantir que os dados disponibilizados estejam corretos, é fundamental que os cálculos de concentração sobre diferentes recortes espaciais sejam precisos e consistentes. Nesse contexto, foi desenvolvido um componente de testes funcionais capaz de verificar os valores resultantes de recortes por município e por estado, a fim de identificar eventuais erros de interpolação ou de cálculo estatístico antes da liberação dos dados.

Para realizar esses testes, foi utilizada uma imagem de dióxido de nitrogênio (NO₂) proveniente do sistema CAMS [2], referente ao dia 8 de maio de 2025, recortada para uma área de 4 pixels. O CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) foi escolhido por já ser uma das principais fontes de dados utilizadas no SISAM. Para a construção dos recortes espaciais, foi utilizado o software QGIS [4], uma ferramenta adotada em análises geoespaciais, que possibilita a criação e o controle de shapefiles personalizados. Dois shapefiles foram criados: um poligonal, cobrindo majoritariamente os dois pixels superiores (simulando um recorte estadual), e outro de pontos, com três coordenadas específicas, representando recortes municipais (com o ponto representando o centro urbano do município). Os pontos foram posicionados: (1) entre os dois pixels superiores, (2) próximo ao centro da imagem e (3) no centro do pixel inferior direito. A Figura 1 ilustra a localização desses pontos sobre a imagem.

Os valores de referência (esperados) foram obtidos manualmente com base na interpolação bilinear [5], utilizando os quatro pixels mais próximos para cada ponto. No caso do polígono, foi aplicada a média simples dos pixels internos. As mesmas operações foram implementadas em funções automatizadas usando as bibliotecas Python xarray e geopandas [6], assim como são feitas no sistema SISAM.

Como o sistema SISAM utiliza os valores calculados automaticamente para alimentar sua base de dados e seus dashboards, foi realizada uma validação por meio da comparação com os valores obtidos manualmente. Essa comparação permite verificar se as funções automatizadas estão retornando os mesmos resultados esperados, garantindo a confiabilidade do sistema. As pequenas variações numéricas observadas foram insignificantes do ponto de vista prático, visto que o sistema apresenta os dados com apenas duas casas decimais — tornando diferenças inferiores a essa precisão irrelevantes para os usuários finais.

Os resultados dos testes encontram-se na Tabela ???. Todos os valores calculados automaticamente coincidiram com os valores esperados dentro da precisão operacional do sistema, e os testes foram considerados bem-sucedidos.

¹elisarachel2@gmail.com

²juliagayotto@gmail.com

³ryan246.contato@gmail.com

⁴guilherme.benedito@fatec.sp.gov.br

⁵vanucia.schumacher@inpe.br

⁶fabricao.galende@inpe.br

⁷valdivino.santiago@inpe.br

Figura 1. Shapefile de pontos sobreposto à imagem de NO₂

Tabela 1. Comparação entre valores esperados e calculados automaticamente pelo sistema SISAM

Tipo de Recorte	Local	Valor Esperado ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Valor Calculado ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Polígono (média)	Estado fictício	2,44e-08	2,44e-08
Ponto (interpolação)	Ponto 0	3,82e-08	3,82e-08
Ponto (interpolação)	Ponto 1	2,56e-08	2,56e-08
Ponto (interpolação)	Ponto 2	3,68e-08	3,68e-08

O componente de testes de recorte espacial do SISAM mostrou-se eficaz na validação dos cálculos de concentração por média de pixels e interpolação bilinear, comprovando a coerência entre os resultados automáticos e os valores esperados. Essa validação, prática comum em testes de software [3], assegura a confiabilidade dos dados, reduz erros humanos e preserva a integridade dos produtos do SISAM em apoio à saúde pública.

Os autores agradecem ao INPE, ao CNPQ, ao programa Queimadas, ao BiomasBR e ao Ministério da Saúde pelo apoio, oportunidade e orientação. J.S.G and V.A.S.J são membros do Laboratório de Inteligência Artificial para Aplicações AeroEspaciais e Ambientais (LIAREA) no INPE.

1 Bibliografia

Referências

- [1] R. J. Buralli. “Air pollution, health and regulations in Brazil: are we ...” Em: **Cadernos de Saúde Pública** (2025).
- [2] Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). **CAMS Global Atmospheric Composition Forecasts**. <https://ads.atmosphere.copernicus.eu/datasets/cams-global-atmospheric-composition-forecasts?tab=overview>. Acesso em: 8 de maio de 2025. 2025.
- [3] Glenford J. Myers, Corey Sandler e Tom Badgett. **The Art of Software Testing**. 3ª ed. John Wiley Sons, 2011. ISBN: 9781118031964.
- [4] QGIS Development Team. **QGIS Documentation**. QGIS User Guide. Versão 3.34 Prizren. 2025. URL: https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/user_manual/index.html.
- [5] A. Szczepanek. **Bilinear Interpolation Calculator**. <https://www.omnicalculator.com/math/bilinear-interpolation>. Acesso em: 12 de junho de 2025. 2025.
- [6] Xarray Developers. **Xarray Documentation**. <https://docs.xarray.dev>. Accessed: 2025-08-15. 2024.